

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ЗНАЧЕНИЯ СЛОЖНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ С
ПРОТИВИТЕЛЬНО-РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ СВЯЗЬЮ

З.Н.Рузметова

кандидат педагогических наук, доцент кафедры русского языка и литературы УрГУ
zulfiya.r1958@urdu.uz

Г.Ш. Артыкова

кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и литературы УрГУ
Ургенч, Узбекистан
galina.a@urdu.uz

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14565427>

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению семантики сложных предложений с союзом *а то, то* есть его способности выражать различные отношения. В подобных конструкциях встречаются дополнительные семантические оттенки следствия, причины, условия. В предложениях они употребляются для обоснования, указания на нежелательное последствие действия или побуждения к действию.

Ключевые слова: союзы и союзные сочетания, синтаксическая семантика, сложные конструкции, разделительные предложения, противительные предложения.

Известно, что один из ведущих и обоснованных методов в современной описательной грамматике – это структурно-семантический принцип анализа синтаксических конструкций. Данная двуплановость позволяет уделять особое внимание формальному и содержательному в предложении, так как «синтаксис семантичен, то есть его категории и элементы соотносятся определенным образом с внешними объектами, а семантика синтаксична, то есть отражает отношения между символами – обозначениями» [1, с. 367].

Анализ одного из указанных направлений (или структуры, или семантики) дает возможность выявить взаимозависимость между смыслом и формой.

Изучение разнообразной семантики союзов, т.е. возможности при помощи одного и того же союза выражать дифференциальные отношения, – достаточно значимо, если принять во внимание и то, что «союз имеет значение не сам по себе, а является формальным показателем существующих отношений и его использование в сложном предложении предопределяется семантико-синтаксическими условиями» [2, с. 344].

При определении полисемантизма союзов следует иметь в виду их многоаспектную функцию, что проявляется в возможности употребления одного и того же союза в предложениях различных структурно-семантических разновидностей.

Отметим, однако, что многозначность союзного средства возникает при наличии разнопланового его употребления: признак семантической близости

выражаемых отношений и обусловленное содержательным планом частичное совпадение в характере конструкций.

Интерес в этом отношении представляют функциональные особенности сложного союза *а то* и его вариантов *а не то, не то*. Данный союз и его варианты выражают значение противопоставления, которое имеет определенные оттенки.

Один из случаев – противопоставление, возникающее при особой связи частей с пропуском подразумеваемого слова. Противопоставление создается здесь между данным и новым.

Например: Надо скорее закончить работу, а то наш автобус уедет (эллипсис – если не закончим); Свеклу надо подольше варить, а не то она будет невкусной (эллипсис – если недоварить).

Особенностью таких конструкций является то, что сообщаемые в предложениях события происходят в ирреальном плане, а это в свою очередь развивает в данных синтаксических единицах дополнительные противительные значения.

При этом они могут связываться своими значениями с союзами *или, либо* или заменяться ими. Значит, в сложных конструкциях с подобными союзами указанное значение дополняет основное. При изменении грамматической структуры частей союзы *а то, а не то* начинают приобретать особые функции разделительных отношений. Сказуемые в подобных предложениях имеют одинаковое модально-временное значение, что выражает возможность совмещенного действия.

В то же время интересным является то, что они выражают дифференциальные признаки, которые конкретизируют противительную и разделительную конструкции.

Итак, разделительные конструкции с союзом *а то* указывают на возможность только одного действия из обозначающих одинаковое осуществление. В противительных же предложениях такое равновесие нарушается, так как выбирается одно из предполагаемых действий: *Яму надо закопать, а то рано или поздно кто-нибудь в нее провалится, и никому не поздоровится. «Пора! – воскликнул я, – а то, пожалуй, перевозчика не сыщешь»* (И.С. Тургенев). *Закрой хлебало, а то враз заставлю чернила пить* (В.М. Шукшин). *Ну как я рада, что ты в эту сторону пошел, а то бы я так тебя сегодня и не встретила!* (Ф.М. Достоевский).

Следует отметить, что в таких предложениях есть очень важная особенность: в предыдущих нет мотивации и обоснования явления, а во второй они имеются.

Отличительной чертой рассматриваемых нами конструкций является их способность менять порядок следования частей сложного предложения, интонацию (наличие или отсутствие перечисления), гибкость/негибкость структуры, предикативность.

В таких предложениях, как *«Благодарю вас, доктор, – ласково сказал Филипп Филиппович, – а то мне уже надоело делать замечания»* (М. Булгаков); *«Погоди... зайдём в этот дворик и условимся, а то я боюсь, что кто-нибудь из знакомых увидит меня и потом скажут, что я была с любовником на улице»* (М. Булгаков); *«Свет надо тушить за собой в уборной, вот что я вам скажу, Пелагея Петровна, – говорила та женщина, перед которой была кастрюля с какой-то снедью, от которой валил пар, – а то мы на выселение на вас подадим!»* (М. Булгаков). *«Трясемся, свет погасили и на пол сели под стенку, а то активисты по деревне ходили и в окна заглядывали»* (А. Солженицын).

Таким образом, все эти конструкции указывают на то, что это различные структурно-семантические разновидности противительных и разделительных предложений.

Литература

1. Гак В.Г. К проблеме семантической синтагматики // Проблемы структурной лингвистики. – М., 1972. – С. 367-395.
2. Рогожникова Р.П. О служебных словах русского языка // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. – 1972. – Т. 31, вып. 4. – С. 343-348.
3. Рогожникова Р.П. Словарь эквивалентов слова / Р.П. Рогожникова. – М.: Русский язык, 1991. – 254 с.